

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Mr. Arnold Peregrine A. Omaña

Teacher I

Sta. Lucia High School – School Division Office
of Pasig City

arnold.omana@deped.gov.ph

“MA, ANONG ULAM?”

Sa mabilis na pag-ikot ng mundo hindi ko mawari kung kailan ko huling binitawan ang linyang “Ma, anong ulam?” Hindi ko maiwasang balikan ang mga makukulay na ala-ala ng nakaraan habang patuloy ang pagtitig sa kalangitan. Tandang tanda ko pa noon ang mga araw na aking ginugugol sa lansangan upang maglaro kasama ang aking mga kaibigan, takbo diyan, tago doon, tumalon at makipaghabulan. Tunay ngang walang tatalo sa walang katapusang oras ng paglalaro at kaakibat pa nito ang malakas na sigaw ng aking inay upang tawagin ako para kumain. “Renren! Kakain na! Maghugas ka na ng iyong mga kamay!” Napakasarap talagang kumain pagkatapos ng nakakapagod na paglalaro habang nilalaspang ang masarap na sabaw ng kapeng nakasabaw sa kanin at malutlutong na pagpag.

Darating pa ang mga pagkakataon na sat'wing ako'y papasok ng paaralan ay mauuna pang magising ang aking inay upang asikasuhin ang aking pagkain at unatin ang butas kong uniporme gamit ang kanyang mga garapon. Bagamat salat sa kahirapan ang aming buhay, nagagawan parin ng aking inay na makapagluto nang masarap na ihahain sa aming hapag gamit ang mga tira tiring gulay sa basurahan ng palengke. Totoo, may mga pagkakataon pang pumunta ang aking inay sa tindahan upang maipangutang ang isang pakete ng *lucky me chicken noodles* at dalawang itlog para maisalba ang *petsa de peligro*. Rumaraket ng paglilinis ng bahay ang aking inay at naglalako ng mga binilad na isda sa lansangan, kapag ka sinwerte ang araw ay binibigyan pa siya ng mga pagkain ng kanyang kliyente sa isang subdibisyon. “Damihan mo ang sabaw, para mas madami tayong makain” ani ng aking inay. “Mahirap man ngunit nabubuhay tayo ng marangal” ayan ang laging pabaon ng aking inay kapag napag-uusapan naming ang aming buhay.

Nagkaroon pa ng pagkakataong binigyan kami ng takdang aralin na kinakailangan naming makapagdala ng isang pares ng *footsack* upang gamitin sa aming *computer room*, batid kasi ng aming guro ito upang maiwasan ang pagdadala ng alikabok sa silid. Sa mga panahon na iyon ay sapat lang ang aming salapi upang makabili ng aming kakainin sa araw na iyon, problema pa ang pambaon at pamasaha kinabukasan. Naiyak ako sa aking inay sa takot na maaaring hindi ako makadalo sa aking asignatura kung wala akong dalang *footsack*. Tumilaok ang mga manok ng kapitbahay, nagising na lamang ako at napansin ko ang aking inay na lumuluha at abalang abala sa pananahi ng *footsack*. Bagamat, masikip at walang garter pero mapag-aarian na ang gawa ng aking inay. Bilang isang musmos, hindi ko naintinidhan ang mga luha ng aking inay at natuwa na lamang dahil ako ay makapapasok at may magagamit sa paaralan.

Kinabukasan, “Ma, anong ulam?” katanungan na nanggaling saakin habang kumakalam ang sikmura. Maluha-luhang ipinakita ng aking inay ang kanyang kalupi at ipinakita “Renren, ito na lamang ang natitirang pera sa araw na ito” Kinuha ng aking inay ang isang pakete ng pampalasang ginagamit sa ulam at iginisa ito sa kanin, nilagyan pa ng kaunting asin upang pasarapin ang lasa ng ginisang kanin. “Masarap ito, ito na muna ang ating kakainin sa araw na ito.” Unti – unting namulat ang aking kamalayan ang hirap na dinadanas naming mag-ina. Habang nginunguya ko ang pagkain sa aming hapag ay itinanim ko sa aking isipan na darating ang araw na ako naman ang siyang maghahain ng pagkain sa hapag upang pagsaluhan ang isang masarap na putahe.

Simula noong ako’y makapagtapos ng mataas na paaralan ay nakapasa ako sa iskolarship ng aming barangay, nakatutulong ito sa pang-araw-araw na buhay naming ng aking inay. Ang aking inay naman ay araw araw na kumakayod ng kanyang paninda sa lansangan upang mapunan ang aking pangangailangan sa kolehiyo. Binibigyang halaga ko ang aking pag-aaral upang maipasa ko ang aking mga asignatura, iniisip ko rin na kapag nakakuha ako ng mataas na grado ay maaari kong mapasaya ang aking inay. Natapos ang unang semestre, dadala ko sa pag-uwi ang matatamis na kalamay at mga ngiti dahil nakakuha ako ng mataas na grado. Ako’y nagagalak ng mga araw na iyon dahil ito na ang pinaka iintay kong araw para mapasaya ang aking inay, Tumakbo at sumabit na lamang ako ng gyip para makatipid ng baon, dali dali kong nilakad ang iskinitang aking nilalakaran para makarating kaagad sa aming tahanan. Gusto kong sabihin sa aking inay na “kakaunti na lamang at makakakain na kami ng isang masarap na pagkain”. Habang ako’y nagmamadali pauwi, isang sigaw ang pumukaw sa aking pandinig. Bumilis ang tibok ng aking puso, waring nangangamba sa aking kakaharapin. "Inay!" Ang pangalan ko'y naglaho sa hangin, at nagdalang-alimpuyo ang takot sa aking dibdib. Nang paglingon ko, isang tanawin ng kabiguan ang bumungad sa aking mga mata. Sa gilid ng kalsada, nakahandusay ang aking ina, ang katawan ay puno ng galos at sugat, ang kanyang mga kamay, na karaniwang mahigpit akong niyayakap, ay ngayon ay duguan, nakayakap sa lupa na tila nagsasabing hindi na siya kayang itayo at ang malamig na hangin na tila nagsasabing ang oras ay humihinga ng mabigat. Lahat ng kalungkutan at pait ay di kayang masabi ng aking mga labi, lumamig na ang mga luhang galing saking inay at tumitig. Ang panaghoy ng aking katauhan ang pumalit sa matamis na surpresa na aking bitbit at mga ala-alang na kay saya ngunit nadurog ng isang hindi inaasahang kapalaran. Tumingin ako sa langit, ang mga ulap ay naglalakbay ng mabilis, parang sila’y may sagot na hindi ko kayang unawain. "Bakit, Panginoon? Bakit siya? Bakit ang aking inay, ang aking gabay at tulay sa mundo ng pag-asa?" Ang mga tanong na tila walang hanggan, na lumulunod sa aking mga lalamunan, ay humihirang sa aking puso. Tumingin ako muli sa langit, sana'y may sagot, sana'y maramdaman ko ang kanyang yakap sa bawat patak ng ulan. Ngunit sa ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang malupit na katahimikan, at ang sakit na baga’y walang katapusan.

Matapos ang natitirang semestre sa pag-aaral ng kolehiyo ay tuluyang kong natapos ang pagpapakadalubhasa sa larangan ng edukasyon sa tulong ng aking tiyahin. Nakakatuwang isipin na unti-unti ko nang napipintahan ang mga pangarap na aking idinulog sa may kapal at naniniwala akong ginagabayan ako ng akin inay mula sa mataas na alapaap ng kalangitan. Hindi ko man mawari ang pangyayari sa aming buhay, ngunit ang puso ko ay puno ng "sana," isang malalim na pagnanais na maramdaman ang tamis ng tagumpay. Tila ba bawat hakbang na aking tinatahak ay tinatabunan ng mga alon ng pag-asa at pangarap. Ang aking isipan ay patuloy na umaasa, naghahangad ng isang bukas na puno ng kasiyahan at tagumpay. Matamis na pangarap: sana'y kapiling ko ang aking inay sa mga tagumpay na hinahangad ko. Hindi ko alintana ang mga pagsubok, hindi ko alintana ang mga sakripisyo, basta’t sa bawat tagumpay, naroroon siya—ang aking inay—pinagmumulan ng lakas at gabay. Sa kanyang mga mata, nais ko maramdaman ang kaligayahan at pagmamalaki, ang mga mata na matagal ko nang hinahanap sa bawat tagpo ng aking buhay.

Naiisip ko na lamang ang pagmamahal na pinadanas niya saakin. Minsan, bigla ko nalang nakikita ang aking sarili napapatanong ng linyang “Ma, anong ulam?” napapangiti ako sapagkat nakikita ko ang mga makukulay na ala-alang nagpapahiwatig ng pagmamahal at pag-aaruga ng aking inay.

